

Avifauna do município de Benedito Novo, Santa Catarina, Brasil

Leonardo R. S. Guimarães, Jader O. Caetano, Luiz dos Anjos, Hermes Haerchen, Andreas Koprowski, Evair Legal, Gilberto Pasquali, Arlete H. Voigt, Rui M. Voigt (*in memoriam*), Vilson Wruck e Carlos E. Zimmermann

Received 18 August 2021; final revision accepted 8 April 2022
Cotinga 44 (2022): 99–117
published online 1 July 2022

The municipality of Benedito Novo, in eastern Santa Catarina state, Brazil, lies in the Atlantic Forest domain. This domain has high avifaunal diversity, but it has been poorly documented in this municipality. Here, we present a list of birds recorded in Benedito Novo during field observations between October 2013 and December 2021, complemented by published information and records by other observers archived in online databases. A total of 287 bird species was recorded via field work, another 20 in online databases and two additional species were cited in the literature, totalling 309 species for the region, or c.43% of those recorded in Santa Catarina. Most species registered in the municipality were in two areas of Atlantic Forest, namely Sassafras State Biological Reserve (190 species, 61.5% of the total) and Fazenda Campo do Zinco (176 species, 57%). We highlight the occurrences of 12 species threatened at the state, national and / or international levels. Data presented here indicate that Benedito Novo and the Vale do Itajaí possess high species diversity and demonstrate the importance of forest remnants, which require integrated conservation strategies to preserve their avifaunas.

Mata Atlântica é uma das maiores florestas tropicais no Neotrópico, e seus altos níveis de riqueza de espécies e táxons endêmicos a tornam um dos 34 *hotspots* (pontos quentes) da biodiversidade global²⁶. No entanto, essas florestas e espécies estão sob intensa pressão devido ao desmatamento e fragmentação ocorridos no passado^{24,26}, que perduram, ininterruptamente, até os dias atuais⁹. A Mata Atlântica originalmente cobria aproximadamente 1.200.000 km² ao longo da costa atlântica da América do Sul²⁷, principalmente no Brasil, mas também se estendendo para o Paraguai e Argentina. Atualmente, apenas cerca de 28% da cobertura florestal total é considerada vegetação nativa original³³, distribuída em pequenos e isolados fragmentos florestais³⁴. O Estado de Santa Catarina está totalmente inserido no domínio Mata Atlântica e atualmente 23,6% (cerca de 22.600 km²) permanecem como remanescentes florestais totais da Mata Atlântica em Santa Catarina¹⁰. Aproximadamente 900 espécies de aves são registradas para a Mata Atlântica, das quais 223 (25%) são consideradas endêmicas⁵¹. Porém, apesar dos altos níveis de riqueza de espécies e de endemismo, grande número dos táxons presentes na Mata Atlântica está em risco iminente de extinção^{8,20}.

Os primeiros estudos sistemáticos de avifauna no Estado de Santa Catarina foram realizados no final da década de 1970 e início da de 1980, com a publicação de listas preliminares das espécies de aves, descrição de novos registros e até a descoberta de novas espécies para o estado, somando cerca de 550 espécies^{41–44}. O trabalho mais completo sobre as

aves catarinenses foi publicado por Rosário³⁶, com a descrição e apresentação de mapas de distribuição de 596 espécies. Em levantamentos mais recentes, o número estimado de aves para Santa Catarina está entre 700 e 720 espécies^{37,54}. Para o Vale do Itajaí, as mais importantes pesquisas foram levantamentos de espécies em unidades de conservação^{17,21,56,57,61}, fragmentos florestais^{11,31,55,58,59} e nos municípios da região^{16,22,23}.

Este trabalho tem como objetivo apresentar um inventário avifaunístico do município de Benedito Novo, incluindo os registros mais recentes, considerando que a publicação de listas de espécies de aves é de suma importância⁴, porque, além de acrescentar informações sobre a distribuição geográfica e aspectos da história natural do grupo, é de extrema utilidade em estratégias de conservação⁵².

Métodos

O município de Benedito Novo, com uma área de 385,4 km², está situado no Vale do Itajaí, região de Blumenau, nos contrafortes da Serra do Mar e ao longo da bacia do rio Benedito, no leste do Estado de Santa Catarina (26°46'58"S 49°21'50"W) (Fig. 1A). Apresenta quatro núcleos urbanos: Benedito Novo (centro), Alto Benedito Novo, Barra São João e Santa Maria (Fig. 1B). O relevo predominante é fortemente acidentado com declividades acentuadas, com altitude média de 130 m, atingindo cerca de 900 m nos pontos mais elevados. O município apresenta 66,2% de vegetação original de Mata Atlântica, 23,5% de áreas rurais, 9% de vegetação reflorestada e o ambiente urbano

ocupa uma área de apenas 1,3% do total do território (Fig. 2A). Uma região bem preservada da floresta nativa encontra-se na Fazenda Campo do Zinco, onde está localizado o rio Zinco, a cachoeira Salto do Zinco e inúmeras matas ciliares (Figs. 2B–D). O clima é oceânico com verão temperado e sem estação seca² (tipo Cfb de acordo com Köppen¹²). A precipitação média anual é de 2.119 mm e a temperatura média anual é de 18,3°C⁶.

Um levantamento qualitativo em campo foi realizado em regiões estratégicas do município (Fig. 1B), que representam os diversos ambientes do local, como florestas primárias, florestas secundárias, matas ciliares, pastagens, áreas urbanas, entre outros. As observações se prolongaram entre outubro de 2013 e dezembro de 2021, constituindo observações oportunísticas. Apenas para a gleba menor da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, a lista de aves foi obtida com um esforço amostral de 75 horas de campo⁶¹, para as demais regiões, realizou-se um esforço amostral médio de quatro horas de campo. As aves foram registradas através de observação direta ou com auxílio de binóculos e documentadas, sempre que possível, com câmeras fotográficas e/ou gravadores de áudios digitais. As imagens foram depositadas, em um primeiro momento, no repositório online WikiAves (<https://www.wikiaves.com.br/>). A lista de aves registradas no município de Benedito Novo foi complementada com uma pesquisa na literatura^{36,54,61} e uma consulta nos bancos de dados online eBird (<https://ebird.org/home>), Macaulay Library (<https://www.macaulaylibrary.org/>) e xeno-canto (<https://xeno-canto.org/>). Além disso, utilizou-se uma base de dados preliminar das espécies observadas na Fazenda Campo de Zinco (Koprowski *et al.* dados não publ.). O registro fotográfico das espécies de aves realizado durante os levantamentos de campo possibilitou a produção de uma guia de campo para Benedito Novo com 162 espécies representadas.

A nomenclatura (científica e vernacular), ordem taxonômica e circunscrição dos gêneros e espécies seguiram a lista das aves do Brasil disponibilizada

Figura 1. Município de Benedito Novo, Santa Catarina, Brasil. (A) Localização do município de Benedito Novo. (B) Principais pontos de registro das espécies de aves no município de Benedito Novo. 1: Santa Maria; 2: Barra São João; 3: Alto Benedito Novo; 4: Liberdade; 5: Alto São João. RBES: Reserva Biológica Estadual do Sassafrás (gleba menor). A linha negra indica o limite do município de Benedito Novo. Os pontos vermelhos indicam o centro de Benedito Novo e a sede da Pousada Campo do Zinco.

pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos²⁸. As espécies foram classificadas como endêmicas da Floresta Atlântica⁵¹ e do Brasil²⁸. As espécies ameaçadas foram classificadas de acordo com a lista global¹⁵ a lista nacional¹⁴ e a lista do Estado de Santa Catarina³⁸.

Resultados e Discussão

No município de Benedito Novo, foram registradas um total de 309 aves, sendo que 287 espécies foram

Tabela 1. Comparação do número de espécies de aves entre diversos levantamentos em áreas de Mata Atlântica no Brasil. Locais: EE = Estação Ecológica; FLONA = Floresta Nacional; PE = Parque Estadual; PN = Parque Nacional; PNM = Parque Natural Municipal; RB = Reserva Biológica; RE = Reserva Ecológica; RF = Reserva Florestal.

Local	Nº espécies	Área (ha)	Referência
PE da Serra do Tabuleiro, Santa Catarina	270	84.130	1
PE Serra do Brigadeiro, Minas Gerais	276	14.984	47
PNM Freymund Germer – Morro Azul, Santa Catarina	113	40	5
PN do Iguaçu, Paraná	317	185.262	48
RE de Gurjáú, Pernambuco	220	1.077	18
RF do Morro Grande, São Paulo	198	10.870	7
FLONA de Ibirama, Santa Catarina	131	570	13
PE dos Três Picos, Rio de Janeiro	321	65.113	19
EE Juréia-Itatins, São Paulo	291	79.240	46
PE da Ilha Grande, Rio de Janeiro	222	12.052	3
Serra da Cantareira, São Paulo	326	c.10.000	49
PE das Fontes do Ipiranga, São Paulo	157	526	30
PN da Serra do Itajaí, Santa Catarina	320	56.918	60
PE Mata do Limoeiro, Minas Gerais	298	2.056	45
RB Canela Preta, Santa Catarina	182	1.899	61
RB do Sassafrás – gleba menor, Santa Catarina	190	1.381	61
Município de Benedito Novo, Santa Catarina	309	38.540	Este trabalho

observadas em campo, 20 com registro nos bancos de dados online e mais duas citadas na literatura⁵⁴ (Anexo). Deste conjunto de espécies, 147 (48%) são ocorrências inéditas para o município em relação à lista pré-elaborada para o guia de campo. Na área de estudo, a avifauna está distribuída em 21 ordens e 63 famílias, sendo quase 40% constituída de não passeriformes e quase 60% de passeriformes. Como esperado, as famílias com o maior número de táxons foram Thraupidae (36 espécies, c.12%) e Tyrannidae (33 espécies, c.11%), grupos que também se destacam em outros trabalhos de aves no Vale do Itajaí^{22,23,61}. Os Tyrannidae compreendem aproximadamente 18% das aves passeriformes da América do Sul, sendo assim, sempre bem representados em estudos com aves no Brasil⁴⁰. Já os Thraupidae, como consequência de suas dietas onívoras, experimentam um aumento de espécies em áreas com vegetação secundária²⁵.

Um total de 207 novos registros de aves (aumento de 103%) para o município de Benedito Novo foram adicionados em relação aos registros de Voitina⁵⁴ que indicou 102 espécies para o município das 502 descritas por esse autor para Santa Catarina. O mesmo autor menciona duas espécies (gavião-pernilongo *Geranospiza caerulea* e chimango *Milvago chimango*) para Benedito Novo, que, até o momento, não foram registradas por nossa equipe.

As espécies foram encontradas principalmente em duas localidades do município. A primeira

na gleba menor da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, uma área protegida de 1.381 ha no sudoeste do município (Fig. 1B) com 190 espécies⁶¹, riqueza que corresponde a 61,5% do total de espécies de aves deste estudo. A segunda compreende a Fazenda Campo do Zinco, uma propriedade particular de preservação da Mata Atlântica com uma área de cerca de 1.800 ha no sul do município (Fig. 1B) com 176 espécies registradas (57% do total). Estes dados apontam para a necessidade da realização de estudos mais sistemáticos com as aves da bacia do rio Benedito, para avaliar a importância das unidades de conservação existentes, bem como, para fundamentar a criação de novas áreas protegidas para a proteção das espécies de aves.

Entre as espécies endêmicas do Brasil 29 espécies foram registradas no município de Benedito Novo e 87 delas também são consideradas endêmicas da Mata Atlântica (Anexo). Este estudo compreende cerca de 43% das espécies e 68% das famílias citadas por Rosário³⁷ para o Estado de Santa Catarina, e aproximadamente 39% das espécies restritas à Mata Atlântica⁵¹. No entanto, com cerca de 28% de sua área original, a Mata Atlântica brasileira está atualmente distribuída em um número reduzido de remanescentes florestais que dificilmente ultrapassam 100 ha^{32,34}. Para o Estado de Santa Catarina, mais de 80% dos remanescentes possuem menos de 50 ha⁵³. Das

quase 310 espécies de aves registradas neste trabalho, pouco mais de 200 ocorrem em cerca de 25.500 ha da vegetação original da Mata Atlântica no município de Benedito Novo, mostrando a necessidade de ações e projetos de conservação desta área.

Neste contexto, podemos observar a importância da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás (gleba menor) que, apesar de possuir uma área protegida inferior a outras áreas protegidas da Mata Atlântica brasileira, apresenta uma riqueza de 190 espécies de aves (Tabela 1). Assim, este é um fator importante para que o município de Benedito Novo busque ações para a conservação e expansão das pesquisas biológicas e outros estudos para a área.

Espécies de interesse conservacionista

Cinco espécies registradas no município de Benedito Novo são citadas como ameaçadas de extinção na lista global¹⁵ cinco na lista nacional¹⁴ e 11 na lista do Estado de Santa Catarina³⁸, devido principalmente à perda ou destruição do hábitat. Com exceção do sabiá-cica *Trichloria malachitacea*, estas espécies aparecem também em listas oficiais de espécies ameaçadas em outros estados brasileiros^{29,35,39}, fato que inspira preocupação na conservação em nível nacional. Foram encontrados indivíduos dessas espécies em Benedito Novo, ampliando o conhecimento da distribuição geográfica delas e abrindo a possibilidade da sua inclusão em ações posteriores de conservação. No Estado de Santa Catarina, a última lista de espécies de aves ameaçadas foi publicada há dez anos³⁸, sendo necessária uma reavaliação das categorias de ameaça e consequentemente uma rápida publicação dos dados.

A seguir estão apresentados os registros das 12 espécies que são consideradas ameaçadas de extinção no âmbito global, nacional e/ou estadual. A Fig. 1B indica os núcleos urbanos do município e os principais pontos de observação das espécies.

Gavião-pato *Spizaetus melanoleucus* (Em Perigo: estadual)

Registrada em 20 de dezembro de 2019 (WA 3623465), ao longo do Ribeirão do Campo, região de Braço de Santa Maria (Fig. 3A).

Gavião-de-penacho *Spizaetus ornatus* (Criticamente em Perigo: estadual)

Um indivíduo foi registrado em 16 de novembro de 2019 (WA 3573039), pousado em uma árvore, próximo da Gruta Santo Antônio, no núcleo Santa Maria.

Gavião-pombo-pequeno *Amadonastur lacernulatus*

(Vulnerável: global, nacional e estadual)

Dois indivíduos registrados em 23 de julho de 2020, sobrevoando o fragmento florestal na localidade Alto Benedito Novo (26°47'07"S 49°23'44"W). A foto de um destes indivíduos está disponível no WikiAves (WA 3944979).

Pica-pau-de-cara-canela *Celeus galeatus* (Vulnerável: global e estadual; Em Perigo: nacional)

Uma fêmea foi observada na Fazenda Campo do Zinco, em 5 de outubro de 2020 (WA 4008456). Outra fêmea foi observada em 25 agosto de 2021 no núcleo Alto Benedito Novo, cuja fotografia está disponível no WikiAves (WA 4456903; Fig. 3B).

Sabiá-cica *Trichloria malachitacea* (Vulnerável: estadual)

Espécie avistada com certa frequência, sendo documentada no dia 2 de fevereiro de 2018 (WA 2870758) na área florestal da Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria, local contíguo a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás no núcleo Santa Maria; e três indivíduos fotografados em 25 de setembro de 2020 (um indivíduo registrado como WA 3997646; Fig. 3C) no bairro de Alto São João, núcleo Barra São João (26°45'48"S 49°26'07"W).

Papagaio-de-peito-roxo *Amazona vinacea*

(Em Perigo: global e estadual; Vulnerável: nacional)

Espécie relativamente frequente, avistada em diversas regiões do município (por exemplo, Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, Campo do Zinco, Alto Benedito Novo, Barra São João, e Liberdade), se alimentando de noqueira-pecã *Carya illinoensis* (Juglandaceae). Nos primeiros anos amostrados deste trabalho, eram observados bandos de até 100 indivíduos, porém de 2017 em diante houve uma diminuição no número desses indivíduos, formando bandos de 40–50 indivíduos. Foram observados 25 indivíduos em 17 de agosto de 2016 na localidade Baixo Santa Maria, próximo da Fábrica de Mus e Melado Schmidt (26°46'45"S 49°23'30"W) e 25 indivíduos se deslocando em 20 de agosto de 2016, próximo ao Ribeirão dos Russos (26°48'53"S 49°21'15"W). Foi registrada no dia 14 de setembro de 2018 no núcleo Alto Benedito Novo (WA 3108954; Fig. 3D). Alguns pares foram observados em 22 e 23 de setembro de 2020 no bairro de Alto São João, núcleo Barra São João (26°45'50"S 49°25'55"W).

Maracanã *Primolius maracana* (Criticamente em Perigo: estadual)

Espécie frequente, avistada em casais ou em grupos de até 40 indivíduos. Cinco indivíduos foram observados em voo no dia 19 de agosto de 2016, num fragmento florestal próximo ao Ribeirão dos Russos (26°48'53"S 49°21'15"W). Diversos contatos

Figura 2. Paisagens do município de Benedito Novo. (A) Vista do centro da cidade, mostrando o rio Benedito e áreas florestais circundantes (J. F. de Araujo). (B) Cachoeira Salto do Zinco (Egon Koprowski). (C) Mata ciliar ao longo de um lago artificial na Fazenda Campo do Zinco (Egon Koprowski). (D) Ribeirão Zinco (Egon Koprowski)

foram obtidos com a espécie entre 25 e 28 de abril de 2017 na localidade Baixo Santa Maria, próximo da Fábrica de Mus e Melado Schmidt (26°46'45"S 49°23'30"W), frequentemente sobrevoando aos pares ou em bandos de quatro, seis e 30 indivíduos. Em julho de 2018, um indivíduo foi observado no centro de Benedito Novo (26°46'S 49°21'W) alimentando-se de noqueira-pecã, e em 19 de julho de 2018 um casal voando (WA 3040394) no núcleo Alto Benedito Novo (26°47'S 49°23'W). Dois indivíduos foram observados em voo no dia 16 de junho de 2019, no núcleo Alto Benedito Novo (26°46'56"S 49°23'51"W; Fig. 4A). Neste mesmo local, foram registrados três bandos em 12 de maio de 2020, com no máximo 22 indivíduos contabilizados. Um bando com dez indivíduos foi observado em 12 de novembro de 2019 sobrevoando o fragmento florestal ao lado da casa de força da Pequena Central Hidrelétrica Santa Maria, no núcleo Santa Maria (26°45'32"S 49°24'28"W). Neste mesmo local, um bando com oito indivíduos foi observado em 15 de maio de 2020. Outros registros desta espécie ocorreram entre 28 de abril e 1 de maio, e entre 23 e 25 de setembro

de 2020 no núcleo Barra São João (26°45'50"S 49°25'55"W). A espécie foi fotografada voando em 20 de dezembro de 2019 (WA 3623456) ao longo do Ribeirão do Campo, região de Braço de Santa Maria (Fig. 4B).

Bico-de-pimenta *Saltator fuliginosus* (Vulnerável: estadual)

Espécie observada ao longo dos anos amostrados em algumas regiões, como, por exemplo, na gleba menor da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás e no bairro de Braço Santa Maria. Dois indivíduos foram observados (sendo um fotografado: WA 1112842) em 7 de outubro de 2013, na mata ciliar do Ribeirão Liberdade, no núcleo Alto Benedito Novo (26°47'21"S 49°25'41"W). Um indivíduo foi fotografado no dia 16 de agosto de 2016, na mata ciliar do Rio Benedito, na localidade Baixo Santa Maria (26°46'46"S 49°23'28"W). Um indivíduo foi registrado em 16 de novembro de 2019 (WA 3573658; Fig. 4C), ao longo do Ribeirão do Campo, região de Braço de Santa Maria.

Figura 3. Espécies de interesse conservacionista registradas no município de Benedito Novo. (A) Gavião-pato *Spizaetus melanoleucus* (Luiz dos Anjos). (B) Pica-pau-de-cara-canela *Ceelus galeatus* (G. Pasquali). (C) Sabiá-cica *Tricharia malachitacea* (Evaír Legal). (D) Papagaio-de-peito-roxo *Amazona vinacea* (Jader O. Caetano)

Pixoxó *Sporophila frontalis* (Vulnerável: global, nacional e estadual)

Espécie registrada por outros autores (WA 4535620, WA 4535621) e, até o momento, ainda não observada por nossa equipe.

Cigarrinha-do-sul *Sporophila falcirostris* (Vulnerável: global e nacional; Em Perigo: estadual)

Um indivíduo registrado através da vocalização em 7 de outubro de 2013, em um adensamento de taquaras no fragmento próximo ao Ribeirão Liberdade, no núcleo Alto Benedito Novo (26°47'28"S 49°25'38"W).

Curió *Sporophila angolensis* (Criticamente em Perigo: estadual)

Indivíduos adultos machos foram observados com certa frequência, sendo registrados por fotografia nos dias 24 e 30 de novembro de 2019 (WA 3583724 e WA 3604992, respectivamente), próximo da Gruta Santo Antônio, no núcleo Santa Maria (Fig. 4D).

Saíra-sapucaia *Stilpnia peruviana* (Vulnerável: global e nacional; Em Perigo: estadual)

Espécie registrada por outros autores (WA2591329, WA2758060), e, até o momento, ainda não observada por nossa equipe.

Considerações finais

A grande concentração de espécies na área total do município de Benedito Novo, é comparável ao número de táxons encontrados em outras regiões da Mata Atlântica em Santa Catarina⁶⁰ e Paraná⁴⁸. A riqueza de espécies de aves registradas no município aponta a importância dos remanescentes florestais para a conservação.

Este trabalho contribui para o conhecimento da diversidade avifaunística do Estado de Santa Catarina e destaca a importância de algumas áreas dentro do município para este grupo biológico. Primeiramente, as duas áreas em que foram registrados os maiores números de espécies, a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás e a Fazenda Campo do Zinco. Em segundo lugar, os núcleos Santa Maria e Alto Benedito Novo, os quais apresentaram os registros mais frequentes de espécies com interesse conservacionista (sete e seis, respectivamente). Estes locais constituem ambientes propícios para alimentação e estância das aves, contudo estão ameaçados principalmente pela perda do habitat para atividades agropecuárias e de expansão urbana. Nestas áreas, são necessárias estratégias integradas de conservação, por exemplo, manejo e planejamento da paisagem em torno destas, proteção de corpos d'água, criação de corredores ecológicos, e ampliação das áreas de unidades de conservação, visando estratégias de proteção não apenas para espécies de aves do

Figura 4. Espécies de interesse conservacionista registradas no município de Benedito Novo. (A–B) Maracanã *Primolius maracana* (Evair Legal, e Luiz dos Anjos). (C) Bico-de-pimenta *Saltator fuliginosus* (Luiz dos Anjos). (D) Curió *Sporophila angolensis* (Luiz dos Anjos)

município de Benedito Novo, como para o domínio Mata Atlântica.

Recomenda-se que a avifauna do município de Benedito Novo seja avaliada periodicamente, tendo como base o presente inventário, e que seja realizado o monitoramento contínuo das 87 espécies endêmicas da Mata Atlântica registradas neste município. Estas espécies, na maioria dos casos, necessitam de ambientes florestais saudáveis para sua sobrevivência, assim sendo, são normalmente fáceis de monitorar e respondem rapidamente a alterações do hábitat^{50,51}, possibilitando fornecer indicativos de dinâmicas naturais ou ameaças aos ecossistemas.

Agradecimentos

Nós agradecemos à Laís C. F. da Silva Caetano pela assistência nos trabalhos de campo, e à Gabriela Cruz-Lustre pela elaboração do mapa e revisão crítica do texto. Egon Koprowski (Fazenda Campo do Zinco) gentilmente cedeu suas fotos das paisagens. Somos gratos também a dois revisores anônimos e ao editor da *Cotinga* pelos valiosos comentários e melhorias no manuscrito. Nós dedicamos este trabalho à memória de Rui Marcos Voigt por sua generosidade e contribuições ao conhecimento das aves de Santa Catarina e lamentamos sua morte prematura. 'Fostes passarinho no céu... continuarei teu legado tão

intenso e inspirador. Obrigada por me ensinar a admirar a beleza das aves.' (Arlete H. Voigt).

Referências

1. Albuquerque, J. L. B. & Brüggemann, F. M. (1996) A avifauna do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Santa Catarina, Brasil e as implicações para a sua conservação. *Acta Biol. Leopold.* 18: 47–68.
2. Alvares, C. A., Stape, J. L., Sentelhas, P. C., Gonçalves, J. L. M. & Sparovek, G. (2013) Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorol. Zeitschrift* 22: 711–728.
3. Alves, M. A. S. & Vecchi, M. B. (2009) Birds, Ilha Grande, state of Rio de Janeiro, southeastern Brazil. *Check List* 5: 300–313.
4. Argel-de-Oliveira, M. M. (1993) Publicar ou não publicar? Listas de espécies são necessárias? *Bol. CEO* 9: 36–40.
5. Borchardt-Junior, C. A. & Zimmermann, C. E. (2000) Levantamento preliminar da avifauna do Morro Azul, Timbó, Santa Catarina. Em: Straube, F. C., Argel-de-Oliveira, M. M. & Candido Júnior, J. F. (eds.) *Ornitologia brasileira no século XX: incluindo os resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia (Florianópolis, 9 a 14 de julho de 2000)*. Florianópolis: UNISUL/SOB.
6. Climate-Data.org (2022) Clima: Benedito Novo. <https://pt.climate-data.org/americas-do-sul/brasil/santa-catarina/benedito-novo-43739/>.

7. Develey, P. F. & Martensen, A. C. (2006) As aves da Reserva Florestal do Morro Grande (Cotia, SP). *Biota Neotrop.* 16(2): 1–16.
8. Figueiredo, M. S. L., Weber, M. M., Brasileiro, C. A., Cerqueira, R., Grelle, C. E. V., Jenkins, C. N., Solidade, C. V., Thomé, M. T. C., Vale, M. M. & Lorini, M. L. (2021) Tetrapod diversity in the Atlantic Forest: maps and gaps. In: Marques, M. C. M. & Grelle, C. E. V. (eds.) *The Atlantic Forest*. Cham: Springer.
9. Fundação SOS Mata Atlântica (2020) *Relatório anual 2020*. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica.
10. Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2020) *Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica: período 2018–2019*. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica & Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
11. Guztzazky, A. C., Cruz, A. C., Rupp, A. E. & Zimmermann, C. E. (2014) Comunidade de aves em um fragmento de Floresta Atlântica no bairro Fidélis, Blumenau, Santa Catarina, Brasil. *Rev. Estud. Ambient.* 16(2): 67–80.
12. Köppen, W. (1936) Das geographische System der Klimate. Em: Köppen, W. R. & Geiger, R. (eds.) *Handbuch der Klimatologie*, 1C. Berlin: Gebrüder Bornträger.
13. ICMBio (2008) *Plano de manejo Floresta Nacional de Ibirama Santa Catarina*, 1. Brasília: ICMBio.
14. ICMBio (2018) *Livro Vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção*, 3. Brasília: ICMBio.
15. IUCN (2022) The IUCN Red List of threatened species. V2021-3. <https://www.iucnredlist.org>.
16. Legal, E. & Cadorin, T. J. (2008) Avifauna do município de Vidal Ramos, Vale do Itajaí, Santa Catarina. Em: *XVI Congr. Bras. Orn., Resumos*. Palmas: Sociedade Brasileira de Ornitologia.
17. Legal, E., Cadorin, T. J. & Kohler, G. U. (2008) Registros adicionais à avifauna do Parque Nacional da Serra do Itajaí, Santa Catarina. In: *XVI Congr. Bras. Orn., Resumos*. Palmas: Sociedade Brasileira de Ornitologia.
18. Lyra-Neves, R. M., Dias, M. M., Azevedo-Júnior, S. M., Telino-Júnior, W. R. & Larrázabal, M. E. L. (2004) Comunidade de aves da Reserva Estadual de Gurjaú, Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 21: 581–592.
19. Mallet-Rodrigues, F. & Noronha, M. L. M. (2009) Birds in the Parque Estadual dos Três Picos, Rio de Janeiro state, south-east Brazil. *Cotinga* 31: 96–107.
20. Marini, M. Â. & Garcia, F. I. (2005) Bird conservation in Brazil. *Conserv. Biol.* 19: 665–671.
21. Marterer, B. T. P. (1996) *Avifauna do Parque Botânico do Morro do Baú: riqueza, aspectos de frequência e abundância*. Florianópolis: FATMA.
22. Meyer, D. (2016) Avifauna do município de Salete, Santa Catarina. *Atualidades Orn.* 193: 65–77.
23. Meyer, D. & Meyer, S. S. (2020) Contribuição ao conhecimento da avifauna do município de Doutor Pedrinho, Santa Catarina, sul do Brasil. *Atualidades Orn.* 214: 33–50.
24. Mittermeier, R. A., Turner, W. R., Larsen, F. W., Brooks, T. M. & Gascon, C. (2011) Global biodiversity conservation: the critical role of hotspots. Em: Zachos, F. & Habel, J. (eds.) *Biodiversity hotspots*. Berlin & Heidelberg: Springer.
25. Motta-Junior, J. C. (1990) Estrutura trófica e composição das avifaunas de três habitats terrestres na região central do estado de São Paulo. *Ararajuba* 1: 65–71.
26. Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Fonseca, G. A. B. & Kent, J. (2000) Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403(6772): 853–858.
27. Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V. N., Underwood, E. C., D'Amico, J. A., Itoua, I., Strand, H. E., Morrison, J. C., Loucks, C. J., Allnutt, T. F., Ricketts, T. H., Kura, Y., Lamoreux, J. F., Wettengel, W. W., Hedao, P. & Kassem, K. R. (2001) Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on Earth. *BioScience* 51: 933–938.
28. Pacheco, J. F., Silveira, L. F., Aleixo, A., Agne, C. E., Bencke, G. A., Bravo, G. A., Brito, G. R. R., Cohn-Haft, M., Maurício, G. N., Naka, L. N., Olmos, F., Posso, S. R., Lees, A. C., Figueiredo, L. F. A., Carrano, E., Guedes, R. C., Cesari, E., Franz, I., Schunck, F. & Piacentini, V. Q. (2021) Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee – second edition. *Orn. Res.* 29: 94–105.
29. Paraná, Estado do (2018) Decreto Nº 11.797, de 22 de novembro de 2018: Reconhece e atualiza lista de espécies de aves pertencentes à fauna silvestre ameaçadas de extinção no Estado do Paraná e dá outras providências, atendendo o Decreto Nº 3.148, de 2004. *Diário Oficial do Estado do Paraná* 10319: 13–15.
30. Perrella, D. F., Ferrari, D. S., Katayama, M. V., Paiva, R. V. & Guida, F. J. V. (2018) A avifauna do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, um remanescente de Mata Atlântica imerso na área urbana de São Paulo, SP. *Ornithologia* 10: 4–16.
31. Piacentini, V. Q., Tortato, M. A. & Tortato, F. R. (2004) Aves raras de Santa Catarina registradas em uma área de floresta de faxinal no Alto Vale do Itajaí, Vitor Meireles, SC. Em: *XXV Congr. Bras. Orn., Resumos*. Brasília: Sociedade Brasileira de Ornitologia.
32. Ranta, P., Blom, T., Niemelä, J., Joensuu, E. & Siitonen, M. (1998) The fragmented Atlantic rain forest of Brazil: size, shape and distribution of forest fragments. *Biodivers. Conserv.* 7: 385–403.
33. Rezende, C. L., Scarano, F. R., Assad, E. D., Joly, C. A., Metzger, J. P., Strassburg, B. B. N., Tabarelli, M., Fonseca, G. A. & Mittermeier, R. A. (2018) From hotspot to hopespot: an opportunity for the Brazilian Atlantic Forest. *Perspect. Ecol. Conserv.* 16: 208–214.
34. Ribeiro, M. C., Metzger, J. P., Martensen, A. C., Ponzoni, F. J. & Hirota, M. M. (2009) The Brazilian Atlantic Forest: how much is left, and how is the remaining forest distributed?

- Implications for conservation. *Biol. Conserv.* 142: 1144–1153.
35. Rio Grande do Sul, Estado do (2014) Decreto Nº 51.797, de 8 de setembro de 2014: Declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul. *Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul* 173: 2.
 36. Rosário, L. A. (1996) *As aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente*. Florianópolis: FATMA.
 37. Rosário, L. A. (2022) *Aves em Santa Catarina: banco de dados da avifauna catarinense*. Florianópolis: FATMA/EquipeDigital.com (<http://avesdesantacatarina.com.br/>).
 38. Santa Catarina, Estado do (2011) Resolução consemma Nº 002, de 06 de dezembro de 2011: Reconhece a lista oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Florianópolis: Consemma/Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável.
 39. São Paulo, Estado do (2018) Decreto Nº 63.853, de 27 de novembro de 2018: Declara as espécies da fauna silvestre no Estado de São Paulo regionalmente extintas, as ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as com dados insuficientes para avaliação, e dá providências correlatas. *Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I: Executiva* 128(221): 1–11.
 40. Sick, H. (1997) *Ornitologia brasileira*. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira.
 41. Sick, H. & Bege, L. A. R. (1984) Novas informações sobre as aves do Estado de Santa Catarina. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Orn.* 5: 3–6.
 42. Sick, H., Rauh, T. & Rosário, L. A. (1979) *Lista preliminar das aves do Estado de Santa Catarina*. Florianópolis: FATMA.
 43. Sick, H., Voss, W. A., Rauh, T. & Rosário, L. A. (1979) Lista preliminar das aves existentes nos parques e reservas biológicas de Santa Catarina. Em: *Projeto “Aves das ilhas do litoral catarinense”*. Florianópolis: UFSC & FATMA.
 44. Sick, H., Rosário, L. A. & Azevedo, T. R. (1981) Aves do Estado de Santa Catarina: lista sistemática baseada em bibliografia, material de museu e observação de campo. *Sellowia (Zool.)* 1: 1–51.
 45. Silva, J. C. & Andrade, R. A. (2019) Avifauna do Parque Estadual Mata do Limoeiro, Itabira, Minas Gerais, Brasil. *Atualidades Orn.* 209: 41–56.
 46. Silveira A. (2009) Lista de aves da Estação Ecológica Juréia-Itatins (SP). Em: Programa ambiental: a última arca de noé. <http://www.aultimaarcadenoe.com.br/aves-da-jureia-itatins/>.
 47. Simon, J. E., Ribon, R., Mattos, G. T. & Abreu, C. R. M. (1999) A avifauna do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais. *Rev. Árvore* 23: 33–48.
 48. Straube, F. C. & Urben-Filho, A. (2004) Uma revisão crítica sobre o grau de conhecimento da avifauna do Parque Nacional do Iguaçu (Paraná, Brasil) e áreas adjacentes. *Atualidades Orn.* 118: 6.
 49. Tonetti, V. R., Rego, M. A., De Luca, A. C., Develey, P. F., Schunck, F. & Silveira, L. F. (2017) Historical knowledge, richness and relative representativeness of the avifauna of the largest native urban rainforest in the world. *Zoologia* 34: 1–18.
 50. Uezu, A. & Metzger, J. P. (2011) Vanishing bird species in the Atlantic Forest: relative importance of landscape configuration, forest structure and species characteristics. *Biodivers. Conserv.* 20: 3627–3643.
 51. Vale, M. M., Tourinho, L., Lorini, M. L., Rajão, H. & Figueiredo, M. S. L. (2018) Endemic birds of the Atlantic Forest: traits, conservation status, and patterns of biodiversity. *J. Field Orn.* 89: 193–206.
 52. Vasconcelos, M. F. & Straube, F. C. (2006) Sugestões para melhor aproveitamento dos resultados de consultorias em estudos biogeográficos e na conservação das aves. *Atualidades Orn.* 132: 10–11.
 53. Vibrans, A. C., McRoberts, R. E., Lingner, D. V., Nicoletti, A. L. & Moser, P. (2012) Extensão original e atual da cobertura florestal de Santa Catarina. Em: Vibrans, A. C., Sevegnani, L., Gasper, A. L. & Lingner, D. V. (eds.) *Inventário florístico florestal de Santa Catarina*, 1. Blumenau: Edifurb.
 54. Voitina, C. (2017) *Aves catarinenses*. Balneário Camboriú: edição do autor.
 55. Zimmermann, C. E. (1989) Levantamento preliminar da ornitofauna da mata de galeria do Itajaí-Açú. *Rev. Divulg. Cult. FURB* 12(40): 51–62.
 56. Zimmermann, C. E. (1992) Uma contribuição à ornitologia catarinense – levantamento preliminar da ornitofauna do Parque Ecológico Artex. *Dynamis* 1(1): 69–80.
 57. Zimmermann, C. E. (1995) Novas informações sobre a avifauna do Parque Ecológico Artex. *Biotemas* 8(1): 7–20.
 58. Zimmermann, C. E. (1999) Avifauna de um fragmento de Floresta Atlântica em Blumenau, Santa Catarina. *Rev. Estud. Ambient.* 1: 101–112.
 59. Zimmermann, C. E. & Branco, J. O. (2009) Avifauna associada aos fragmentos florestais do Saco da Fazenda. Em: Branco, J. O., Lunardon-Branco, M. J. & Bellotto, V. R. (orgs.) *Estuário do Rio Itajaí-Açú, Santa Catarina: caracterização ambiental e alterações antrópicas*. Itajaí: UNIVALI.
 60. Zimmermann, C. E., Muller, J. A. & Cordeiro, R. O. (2018) Levantamento da avifauna. Em: Vitorino, M. D. & Filho, E. A. (orgs.) *Diagnóstico prévio: subsidio preliminar para projetos de restauração ecossistêmica*. Blumenau: Edifurb.
 61. Zimmermann, C. E., Branco, J. O., Marenzi, R. C. & Willrich, M. A. K. (2020) A importância de unidades de conservação na proteção de aves da Floresta Atlântica frente à fragmentação. *Braz. J. Aquat. Sci. Tech.* 24(1): 8–26.

Leonardo R. S. Guimarães

Jatobá Engenharia Ambiental, Rua Santos 404 apto. 153, Barra Funda, Guarujá, São Paulo, CEP 11410-330, Brasil. E-mail: leo.rsguimaraes@hotmail.com.

Jader O. Caetano

Rua Holanda 540, Alto Benedito Novo, Benedito Novo, Santa Catarina, CEP 89124-000, Brasil. E-mail: jadercaetano31@gmail.com.

Luiz dos Anjos

Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Dpto. de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná, CP 6001, CEP 86051-970, Brasil. E-mail: llanjos@sercomtel.com.br.

Hermes Haerchen

Rua Alemã, sem número, Centro, Pomerode, Santa Catarina, CEP 89107-000, Brasil. E-mail: haerchenhermes@gmail.com.

Andreas Koprowski

Pousada Campo do Zinco, Rodovia municipal BNV-110, sem número, Ribeirão Zinco, Benedito Novo, Santa Catarina, CEP 89124-000, Brasil. E-mail: andreaskoprowski@hotmail.com.

Evair Legal

Ecoama Consultoria e Assessoria Ambiental, Rua Antônio Treis 607, sala 404, Vorstadt, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89015-400, Brasil. E-mail: evair.ecoama@gmail.com.

Gilberto Pasquali

Rua Bremen 45, Tapajós, Indaial, Santa Catarina, CEP 89080-347, Brasil. E-mail: gilbertopasquali@hotmail.com.

Arlete H. Voigt e Rui M. Voigt (in memoriam)

Rua Irma Gustmann 479, Vila Germer, Timbó, Santa Catarina, CEP 89120-000, Brasil. E-mail: comercial@timbo.inf.br.

Vilson Wruck

Rua Alberto Maas 106, Ribeirão Areia, Pomerode, Santa Catarina, CEP 89107-000, Brasil. E-mail: vwruck@yahoo.com.

Carlos E. Zimmermann

Laboratório de Ecologia e Ornitologia, Dpto. de Engenharia Florestal, Universidade Regional de Blumenau, Rua Antônio da Veiga 140, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89012-900, Brasil. E-mail: cezimmer@furb.br.

Anexo. Lista sistemática das aves registradas no município de Benedito Novo, Santa Catarina, Brasil. Registro: B = bibliografia; (EB) = espécies com registro no eBird; F = fotografia; G = gravação da vocalização; (ML) = espécies com registro na Macaulay Library; O = observação; (VV) = espécies com registro no WikiAves. Endemismo: BR = espécie endêmica do Brasil; MA = espécie endêmica da Mata Atlântica. * = espécie exótica introduzida no Brasil; ** = espécie visitante sazonal, oriunda do Hemisfério Norte.

Táxon	Nome vernáculo	Registro
TINAMIFORMES		
Tinamidae (3)		
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inambiguaçu	O, F, G
<i>Crypturellus tataupa</i>	inambu-chintã	O
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz	F (ML)
ANSERIFORMES		
Anatidae (2)		
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	O, F
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-ananaí	O, F
GALLIFORMES		
Cracidae (2)		
<i>Penelope obscura</i>	jacaguaçu	O, F
<i>Ortalis squamata</i> ^{BR, MA}	aracua-escamoso	O, F
Odontophoridae (1)		
<i>Odontophorus capueira</i> ^{MA}	uru	O

Táxon	Nome vernáculo	Registro
COLUMBIFORMES		
Columbidae (10)		
<i>Columba livia</i> *	pombo-doméstico	O, F
<i>Patagioenas picazuro</i>	pomba-asa-branca	O, F
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	O, F
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	O, F (W), G
<i>Geotrygon montana</i>	pariri	O, F (W)
<i>Leptotila verreauxi</i>	juritipupu	O, F, G
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juritide-testa-branca	F (W)
<i>Zenaida auriculata</i>	avoante	O, F
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	O, F
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí	F (W)
CUCULIFORMES		
Cuculidae (4)		
<i>Guira guira</i>	anu-branco	O, F
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	O, F
<i>Tapera naevia</i>	saci	O, G (ML)
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	O, F, G
NYCTIBIIFORMES		
Nyctibiidae (1)		
<i>Nyctibius griseus</i>	urutau	O, F (W)
CAPRIMULGIFORMES		
Caprimulgidae (1)		
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	O (EB)
APODIFORMES		
Apodidae (5)		
<i>Cypseloides fumigatus</i>	taperuçu-preto	O (EB)
<i>Cypseloides senex</i>	taperuçu-velho	O
<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca	O, F
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzento	O, F
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	O, F
Trochilidae (17)		
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	O, F
<i>Phaethornis squalidus</i> ^{BR, MA}	rabo-branco-pequeno	O, F
<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	O
<i>Phaethornis eurynome</i> ^{MA}	rabo-branco-de-garganta-rajada	O, F, G
<i>Anthracothonax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	F (W)
<i>Lophornis magnificus</i> ^{BR}	topetinho-vermelho	O, F
<i>Lophornis chalybeus</i> ^{MA}	topetinho-verde	O
<i>Heliodoxa rubricauda</i> ^{BR, MA}	beija-flor-rubi	O, F (W)
<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista	O, F
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	O

Táxon	Nome vernáculo	Registro
<i>Stephanoxis loddigesii</i> ^{MA}	beija-flor-de-topete-azul	O, F
<i>Thalurania glaucopsis</i> ^{MA}	beija-flor-de-frente-violeta	O, F
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	O, F
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> ^{BR}	beija-flor-cinza	O, F
<i>Chrysuronia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	O, F
<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco	O, F, G
<i>Chionomesa fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	O, F
GRUIFORMES		
Aramidae (1)		
<i>Aramus guarauna</i>	carão	O, F
Rallidae (4)		
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	O, F, G
<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	saracura-do-banhado	O, F
<i>Aramides saracura</i> ^{MA}	saracura-do-mato	O, F, G
<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água	O, F, G
CHARADRIIFORMES		
Charadriidae (1)		
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	O, F, G
Recurvirostridae (1)		
<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	O
Scolopacidae (2)		
<i>Gallinago paraguaiiae</i>	narceja	O, F
<i>Tringa flavipes</i> ^{**}	maçarico-de-perna-amarela	O, F
Jacanidae (1)		
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	O, F
SULIFORMES		
Phalacrocoracidae (1)		
<i>Nannopterum brasilianum</i>	biguá	O, F
PELECANIFORMES		
Ardeidae (8)		
<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco	O, F
<i>Butorides striata</i>	socozinho	O, F
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	O, F
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	O, F
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	O, F
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	O, F
<i>Ptilerodius pileatus</i>	garça-real	O, F (W)
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	O, F
Threskiornithidae (3)		
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	O, F
<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru	O, F
<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	O, F

Táxon	Nome vernáculo	Registro
CATHARTIFORMES		
Cathartidae (3)		
<i>Sarcorampus papa</i>	urubu-rei	O, F
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-preto	O, F
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	O, F
ACCIPITRIFORMES		
Accipitridae (12)		
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	O, F
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco	O (EB)
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato	O, F
<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho	O, F
<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha	O, F
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	O, F
<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	B
<i>Amadonastur lacernulatus</i> ^{BR, MA}	gavião-pombo-pequeno	O, F
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	O, F
<i>Parabuteo leucorrhous</i>	gavião-de-sobre-branco	O
<i>Pseudastur polionotus</i> ^{MA}	gavião-pombo-grande	O, F, G
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	O, F
STRIGIFORMES		
Tytonidae (1)		
<i>Tyto furcata</i>	suindara	O
Strigidae (5)		
<i>Megascops sanctaecatarinae</i> ^{MA}	corujinha-do-sul	O, F
<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> ^{MA}	murucututu-de-barriga-amarela	O, F
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	O, F
<i>Asio clamator</i>	coruja-orelhuda	O, F
<i>Asio stygius</i>	mocho-diabo	O
TROGONIFORMES		
Trogonidae (2)		
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado	O, F, G
<i>Trogon chrysochloros</i>	surucuá-dourado	O, F
CORACIIFORMES		
Momotidae (1)		
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> ^{MA}	juvuva	O, F, G
Alcedinidae (3)		
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	O, F
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	O, F
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	O, F
PICIFORMES		
Ramphastidae (2)		
<i>Ramphastos dicolorus</i> ^{MA}	tucano-de-bico-verde	O, F

Táxon	Nome vernáculo	Registro
<i>Selenidera maculirostris</i> ^{MA}	araçari-poca	O, F, G (W)
Picidae (10)		
<i>Picumnus temminckii</i> ^{MA}	picapauzinho-de-coleira	O, F, G
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	O, F
<i>Melanerpes flavifrons</i> ^{MA}	benedito-de-testa-amarela	O, F
<i>Veniliornis spilogaster</i>	pica-pau-verde-carijó	O, F
<i>Campephilus robustus</i> ^{MA}	pica-pau-rei	O, F (W)
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	O
<i>Celeus galeatus</i> ^{MA}	pica-pau-de-cara-canela	O, F, G (W)
<i>Piculus aurulentus</i> ^{MA}	pica-pau-dourado	O, F
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	O, F
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	O, F
FALCONIFORMES		
Falconidae (7)		
<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	O, F (W)
<i>Caracara plancus</i>	carcará	O, F
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	O, F
<i>Milvago chimango</i>	chimango	B
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	O, F
<i>Falco rufigularis</i>	cauré	O, F
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	O, F
PSITTACIFORMES		
Psittacidae (9)		
<i>Brotogeris tirica</i> ^{BR, MA}	periquito-rico	O, F
<i>Pionopsitta pileata</i> ^{MA}	cuiú-cuiú	O, F
<i>Triclaria malachitacea</i> ^{BR, MA}	sabiá-cica	O, F, G
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	O, F
<i>Amazona vinacea</i> ^{MA}	papagaio-de-peito-roxo	O, F
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	O, F, G
<i>Pyrrhura frontalis</i> ^{MA}	tiriba-de-testa-vermelha	O, F
<i>Primolius maracana</i>	maracanã	O, F, G (W)
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão	O, F
PASSERIFORMES		
Thamnophilidae (15)		
<i>Rhopias gularis</i> ^{BR, MA}	choquinha-de-garganta-pintada	O, F (W)
<i>Dysithamnus stictothorax</i> ^{BR, MA}	choquinha-de-peito-pintado	O, F, G (W)
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	O, F
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-chapéu-vermelho	O
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	O, F
<i>Hypoedaleus guttatus</i> ^{MA}	chocão-carijó	O, F
<i>Batara cinerea</i>	matracão	O, F
<i>Mackenziaena leachii</i> ^{MA}	borralhara-assobiadora	O

Táxon	Nome vernáculo	Registro
<i>Mackenziaena severa</i> ^{MA}	borralhara	O, F
<i>Myrmoderus squamosus</i> ^{BR, MA}	papa-formiga-de-grota	O, F
<i>Pyriglena leucoptera</i> ^{MA}	papa-taoca-do-sul	O, F
<i>Drymophila ferruginea</i> ^{BR, MA}	dituí	O, F, G (W)
<i>Drymophila rubricollis</i> ^{MA}	choquinha-dublê	O, F, G (W)
<i>Drymophila ochropyga</i> ^{BR, MA}	choquinha-de-dorso-vermelho	O, F
<i>Drymophila malura</i> ^{MA}	choquinha-carijó	O
Conopophagidae (1)		
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	O, F
Grallariidae (2)		
<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu	O
<i>Cryptopezus nattereri</i> ^{MA}	pinto-do-mato	O, G (ML)
Rhinocryptidae (3)		
<i>Psilorhamphus guttatus</i> ^{MA}	tapaculo-pintado	O
<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> ^{BR, MA}	macuquinho	O, G
<i>Scytalopus speluncae</i> ^{BR, MA}	tapaculo-preto	O, F
Formicariidae (2)		
<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campaigna	O, F
<i>Chamaeza ruficauda</i> ^{MA}	tovaca-de-rabo-vermelho	O (EB)
Scleruridae (1)		
<i>Sclerurus scansor</i> ^{MA}	vira-folha	O
Dendrocolaptidae (7)		
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	O, F, G
<i>Dendrocincla turdina</i> ^{MA}	arapaçu-liso	O, F
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	O, F
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca	O, F
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> ^{MA}	arapaçu-rajado	O, F
<i>Campylorhamphus falcularius</i> ^{MA}	arapaçu-de-bico-torto	F (ML)
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	arapaçu-escamoso-do-sul	O, F
Xenopidae (2)		
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	O
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	O, F
Furnariidae (16)		
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	O, F
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca	O, F, G
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i> ^{BR, MA}	trepador-sobrancelha	O, G (ML)
<i>Heliobletus contaminatus</i> ^{MA}	trepadorzinho	O, F (ML)
<i>Philydor atricapillus</i> ^{MA}	limpa-folha-coroado	O, F
<i>Anabacerthia amaurotis</i> ^{MA}	limpa-folha-miúdo	O, F
<i>Anabacerthia lichtensteini</i> ^{MA}	limpa-folha-ocráceo	O, F
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete	O, F
<i>Dendroma rufa</i>	limpa-folha-de-testa-baixa	O, F

Táxon	Nome vernáculo	Registro
<i>Automolus leucophthalmus</i> ^{MA}	barranqueiro-de-olho-branco	O, F
<i>Leptasthenura setaria</i> ^{MA}	grimpeiro	O, F
<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho	F (ML)
<i>Cranioleuca obsoleta</i> ^{MA}	arredio-oliváceo	O, F
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	O (EB)
<i>Synallaxis ruficapilla</i> ^{MA}	pichororé	O, F
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	O, F, G (W)
Pipridae (3)		
<i>Ilicura militaris</i> ^{BR, MA}	tangarazinho	O, F
<i>Chiroxiphia caudata</i> ^{MA}	tangará	O, F (W), G
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	O
Cotingidae (2)		
<i>Carpornis cucullata</i> ^{BR, MA}	corocoxó	O, F, G
<i>Procnias nudicollis</i> ^{MA}	araponga	O, F, G
Tityridae (6)		
<i>Schiffornis virescens</i> ^{MA}	flautim	O, G
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	O, F
<i>Pachyrhamphus viridis</i>	caneleiro-verde	O
<i>Pachyrhamphus castaneus</i>	caneleiro	O, F
<i>Pachyrhamphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	O, F
<i>Pachyrhamphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	O
Oxyruncidae (1)		
<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto	O, F
Platyrinchidae (1)		
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	O, F
Rhynchocyclidae (8)		
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	O, F
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	O, F (W)
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato	O, F
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	O, F
<i>Todirostrum poliocephalum</i> ^{BR, MA}	teque-teque	O, F
<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i>	tororó	O, G
<i>Myiornis auricularis</i> ^{MA}	miudinho	O, F
<i>Hemitriccus obsoletus</i> ^{MA}	catraca	O
Tyrannidae (33)		
<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	O, F (W)
<i>Tyranniscus burmeisteri</i>	piolhinho-chiador	O, F, G
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	O, F, G
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	O (EB)
<i>Elaenia parvirostris</i>	tuque-pium	O, F
<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	O
<i>Elaenia obscura</i>	tucão	O (EB)

Táxon	Nome vernáculo	Registro
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	O
<i>Phyllomyias virescens</i> ^{MA}	piolhinho-verdoso	O, F
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho	O, F, G
<i>Phyllomyias griseicapilla</i> ^{BR, MA}	piolhinho-serrano	O, F
<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre	O, F
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	O, F, G
<i>Attila phoenicurus</i>	capitão-castanho	O, F (W), G
<i>Attila rufus</i> ^{BR, MA}	capitão-de-saíra	O, F, G
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata	F (W)
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	O, F, G
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	O, F, G
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	O, F
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	O, F, G (W)
<i>Megarynchus pitangua</i>	nei-nei	O
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	O, F
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	O, F, G
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	O, F
<i>Empidonomus varius</i>	peitica	O, F
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	O, F
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	O, F
<i>Muscipipra vetula</i> ^{MA}	tesoura-cinzenta	O, F
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	O, F
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	O, F (W)
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento	O, F, G
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	O, F (W)
<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado	O, F
Vireonidae (3)		
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	O, F
<i>Hylophilus poicilotis</i> ^{MA}	verdinho-coroado	O, F
<i>Vireo chivi</i>	juruviara	O, F
Corvidae (2)		
<i>Cyanocorax caeruleus</i> ^{MA}	galha-azul	O, F
<i>Cyanocorax chrysops</i>	galha-piçaça	O, F (W), G
Hirundinidae (7)		
<i>Pygochelidon cyanooleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	O, F
<i>Alopochelidon fucata</i>	andorinha-morena	O
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	O, F
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	O, F
<i>Progne subis</i> ^{**}	andorinha-azul	O, F (W)
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande	O, F
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	O, F

Táxon	Nome vernáculo	Registro
Troglodytidae (1)		
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	O, F
Poliptilidae (1)		
<i>Ramphocaelus melanurus</i>	chirito	G (W)
Turdidae (6)		
<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-una	O, F, G
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	O, F
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	O, F
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	O, F
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	O
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	O, F
Mimidae (1)		
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	O, F
Estrildidae (1)		
<i>Estrilda astrild</i> *	bico-de-lacre	O, F
Passeridae (1)		
<i>Passer domesticus</i> *	pardal	O, F
Motacillidae (1)		
<i>Anthus hellmayri</i>	caminheiro-de-barriga-acanelada	F (ML)
Fringillidae (5)		
<i>Spinus magellanicus</i>	pintassilgo	O, F, G
<i>Cyanophonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei	O
<i>Euphonia chalybea</i> ^{MA}	cais-cais	O, F
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	O, F
<i>Euphonia pectoralis</i> ^{MA}	ferro-velho	O, F
Passerellidae (1)		
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	O, F, G
Icteridae (9)		
<i>Leistes superciliosus</i>	polícia-inglesa-do-sul	O, F (ML)
<i>Cacicus chrysopterus</i>	tecelão	O, F
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	O, F
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	F (W)
<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	chupim-azeviche	O, F (ML)
<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim	O, F
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	O, F
<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha	O, F
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chupim-do-brejo	O, F
Parulidae (4)		
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	O, F
<i>Setophaga pitaiayumi</i>	mariquita	O, F, G
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	O, F, G
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	O, F

Táxon	Nome vernáculo	Registro
Mitrospingidae (1)		
<i>Orthogonys chloricterus</i> ^{BR, MA}	catirumbava	O, F
Cardinalidae (3)		
<i>Habia rubica</i>	tiê-de-bando	O, F, G
<i>Amaurospiza moesta</i>	negrinho-do-mato	F (ML)
<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>	azulinho	O
Thraupidae (36)		
<i>Orchesticus abeillei</i> ^{BR, MA}	sanhaço-pardo	O
<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde	O, F
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> ^{BR, MA}	saíra-ferrugem	O, F, G
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	O, F
<i>Dacnis nigripes</i> ^{BR, MA}	saí-de-pernas-pretas	O
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	O, F
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro	O, F, G
<i>Saltator maxillosus</i> ^{BR, MA}	bico-grosso	O, F
<i>Saltator fuliginosus</i> ^{MA}	bico-de-pimenta	O, F, G
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	O, F
<i>Asemospiza fuliginosa</i>	cigarra-preta	O, F (W)
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	O, F
<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete	O, F
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei	O, F
<i>Tachyphonus coronatus</i> ^{MA}	tiê-preto	O, F, G (W)
<i>Sporophila frontalis</i> ^{MA}	pixoxó	F (W)
<i>Sporophila falcirostris</i> ^{MA}	cigarrinha-do-sul	O
<i>Sporophila caerulea</i>	coleirinho	O, F, G
<i>Sporophila hypoxantha</i>	caboclinho-de-barriga-vermelha	O
<i>Sporophila angolensis</i>	curió	O, F, G
<i>Thlypopsis pyrrhocomma</i>	cabecinha-castanha	O, F
<i>Microspingus cabanisi</i>	quete-do-sul	O, F
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	O
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	O, F
<i>Haplospiza unicolor</i> ^{MA}	cigarra-bambu	O, F (W)
<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva	O
<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaço-frade	O, F, G
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinzento	O, F
<i>Thraupis cyanoptera</i> ^{BR, MA}	sanhaço-de-encontro-azul	O, F
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro	O, F
<i>Thraupis ornata</i> ^{BR, MA}	sanhaço-de-encontro-amarelo	O, F
<i>Stilpnia peruviana</i> ^{BR, MA}	saíra-sapucaia	F (W)
<i>Stilpnia preciosa</i>	saíra-preciosa	O, F (W)
<i>Tangara seledon</i> ^{MA}	saíra-sete-cores	O, F, G
<i>Tangara cyanocephala</i> ^{MA}	saíra-militar	O, F
<i>Tangara desmaresti</i> ^{BR, MA}	saíra-lagarta	O, F